

Final Superliga Masculina 2023 - Simulação pela Cadeia de Markov

Humberto Alves

2023-06-23

```
# Bibliotecas
library(markovchain)

## Warning: package 'markovchain' was built under R version 4.1.3

## Package: markovchain
## Version: 0.9.0
## Date: 2022-07-01
## BugReport: https://github.com/spedygiorgio/markovchain/issues

# Definindo uma semente inicial
set.seed(3)
```

Final Superliga Masculina 2023 - Simulação pela cadeia de Markov

A Superliga Masculina é reconhecidamente uma das melhores competições do voleibol mundial, reunindo as melhores equipes do país em uma competição de alto nível. Em Abril de 2023, a rivalidade entre o Sada Cruzeiro e o Minas Tênis Clube atingiu um novo patamar, quando as duas equipes novamente se enfrentaram em um confronto decisivo na final do campeonato mais importante do nosso país. Apesar da recente hegemonia de títulos por parte da equipe cruzeirense, ainda havia uma esperança de uma partida mais equilibrada e que o Minas por sua tradição e pelas

boas peças que possuía, pudesse fazer frente à artilharia celeste. Sem grandes dificuldades, entretanto, **o Sada Cruzeiro impôs 3x0 sem muitas dificuldades, sendo agora o maior vencedor da Superliga com 8 troféus.**

Para adicionar um elemento de análise e previsão a esse confronto eletrizante, utilizou-se a poderosa ferramenta matemática conhecida como cadeia de Markov. A cadeia de Markov é um modelo probabilístico que permite estudar a evolução de um sistema ao longo do tempo, levando em consideração apenas o estado atual e as probabilidades de transição para os estados futuros. Neste contexto, as equipes foram representadas como estados do sistema, representando o vencedor de cada set, e as probabilidades de transição entre esses estados foram determinadas com base em estatísticas e desempenho nas últimas 10 partidas de cada equipe.

Longe de querer ser “engenheiro de obra pronta”, o objetivo desta simulação utilizando a cadeia de Markov foi prever os resultados mais prováveis da grande final entre Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube. Com isso, ao utilizar **uma simulação de Monte Carlo com 100.000 cenários distintos, foi possível calcular a probabilidade de vencer o confronto de cada uma das equipes antes do embate** e ainda compará-la com as probabilidades oferecidas pelas casas de apostas.

Diante desse contexto, adentramos o mundo da Superliga Masculina 2023, onde o Sada Cruzeiro e o Minas Tênis Clube nos apresentou com um voleibol da mais alta qualidade. Através da simulação pela cadeia de Markov, vamos explorar as possibilidades e nos aproximar da emoção e tensão vivenciadas nessa batalha entre os dois maiores vencedores do voleibol brasileiro.

Qual é a probabilidade de se ganhar o próximo set?

O nosso trabalho começa com essa pergunta. Uma candidata interessantíssima a ser modelada e respondida por uma cadeia de Markov. Por isso, nós obtemos os dados das últimas 10 partidas das duas equipes antes do grande confronto pela final da Superliga Masculina de Vôlei 2023, e os dados foram modelados da seguinte forma:

Vetor de distribuição inicial: a probabilidade de se ganhar o 1º set

Primeiro, vamos dar uma olhada nos dados obtidos do número de derrotas e vitórias no primeiro set das 10 partidas mais recentes de cada um dos times. Vamos carregá-los:

```
cruzeiro_primeiro_set <- read.csv('Sada Cruzeiro_first_set.csv')[, -1]
colnames(cruzeiro_primeiro_set) <- c('Derrotas', 'Vitórias')
minas_primeiro_set <- read.csv('Minas Tennis Clube_first_set.csv')[, -1]
colnames(minas_primeiro_set) <- c('Derrotas', 'Vitórias')
```

Vitórias e Derrotas no 1º set: Sada Cruzeiro

Vejamos nas últimas 10 partidas do Sada Cruzeiro, considerando somente o 1º set de cada uma delas, quantas vitórias e derrotas a equipe obteve:

```
cruzeiro_primeiro_set
##   Derrotas Vitórias
## 1         1         9
```

Vitórias e Derrotas no 1º set: Minas Tênis

E, agora, o mesmo para a equipe minastenista:

```
minas_primeiro_set
##   Derrotas Vitórias
## 1         3         7
```

Pelos números, a equipe do Sada Cruzeiro chegou para a grande final tendo vencido 9 primeiros sets das últimas 10 partidas que disputou. Enquanto a equipe do Minas venceu 7 dos últimos 10.

Vamos deixar esses dois vetores de lado pelo momento, mais a frente eles serão úteis para formar o “**vetor de distribuição inicial**” da nossa cadeia de Markov.

Matriz de transição: a probabilidade de ganhar ou perder o próximo set

Além de fazer a contagem de vitórias e derrotas no primeiro set das duas equipes, nós também fizemos a contagem, a partir do segundo set: se o set foi vencido ou perdido dado o resultado do set anterior.

Nada melhor que visualizar esses dados para entender melhor:

Sada Cruzeiro: Matriz de Transição

```
cruzeiro_sets <- read.csv('Sada Cruzeiro_transitions.csv')[,-1]
colnames(cruzeiro_sets) <- c('Derrota', 'Vitória')
rownames(cruzeiro_sets) <- c('Derrota', 'Vitória')
cruzeiro_sets
##           Derrota Vitória
## Derrota         1         5
## Vitória         4        16
```

Nas linhas temos o resultado do set anterior, e nas colunas o resultado do set seguinte. Portanto, o Sada Cruzeiro:

- Ao perder um set, nos sets seguintes: perdeu 1 e ganhou 5;
- Ao ganhar um set, nos sets seguintes: perdeu 4 e ganhou 16;

Minas Tênis Clube: Matriz de Transição

```
minas_sets <- read.csv('Minas Tennis Clube_transitions.csv')[,-1]
colnames(minas_sets) <- c('Derrota', 'Vitória')
rownames(minas_sets) <- c('Derrota', 'Vitória')
minas_sets
```

```
##      Derrota Vitória
## Derrota      2      8
## Vitória      8     11
```

Já a equipe do Minas:

- Ao perder um set, nos sets seguintes: perdeu 2 e ganhou 8;
- Ao ganhar um set, nos sets seguintes: perdeu 8 e ganhou 11;

Convertendo em probabilidades

Como você deve ter percebido, os dados ainda não estão em formato de probabilidades. Devemos lembrar que as matrizes markovianas são apresentadas como probabilidades entre 0 e 1, e as linhas precisam somar 1.

Agora que já entendemos a lógica dos dados apresentados, iremos convertê-los para o formato adequado. O processo é bastante simples: conforme visto em sala de aula, **o estimador de máxima verossimilhança para os parâmetros das proporções de cada uma das células nada mais é do que o valor da célula dividido pelo total da linha.**

Vamos fazer essa transformação agora mesmo para os vetores e matrizes apresentados. Começando pelo o que será o nosso vetor de distribuição inicial:

```
# Vetores de distribuição inicial
cruzeiro_primeiro_set <- cruzeiro_primeiro_set /
rowSums(cruzeiro_primeiro_set)
minas_primeiro_set <- minas_primeiro_set / rowSums(minas_primeiro_set)

cat('Vetor de distribuição inicial do Cruzeiro', '\n')

## Vetor de distribuição inicial do Cruzeiro

print(cruzeiro_primeiro_set)

##   Derrotas Vitórias
## 1    0.1    0.9

cat('Vetor de distribuição inicial do Minas', '\n')

## Vetor de distribuição inicial do Minas

print(minas_primeiro_set)

##   Derrotas Vitórias
## 1    0.3    0.7
```

E, agora, fazendo o mesmo para as nossas matrizes de transição para cada uma das equipes:

```
# Matrizes de Transição
cruzeiro_sets <- cruzeiro_sets / rowSums(cruzeiro_sets)
```

```

minas_sets <- minas_sets / rowSums(minas_sets)

cat('Matriz de Transição do Cruzeiro', '\n')
## Matriz de Transição do Cruzeiro
print(cruzeiro_sets)
##           Derrota  Vitória
## Derrota 0.1666667 0.8333333
## Vitória 0.2000000 0.8000000

cat('Matriz de Transição do Minas', '\n')
## Matriz de Transição do Minas
print(minas_sets)
##           Derrota  Vitória
## Derrota 0.2000000 0.8000000
## Vitória 0.4210526 0.5789474

```

Simulação dos resultados através da cadeia de Markov

Vamos recapitular! Até o momento, construímos tudo que precisávamos para fazer a nossa simulação pela cadeia Markov:

- A distribuição da performance no primeiro set será o nosso vetor de Distribuição Inicial;
- E as matrizes de transição serão elas próprias.

Entretanto, cada equipe possui seu próprio vetor de distribuição inicial e matriz de transição, precisamos combiná-los em somente um só. E a forma como decidimos fazer isso foi através de uma multiplicação simples seguida de uma normalização para que as linhas voltem a somar 1.

Agora, a **nossa nova matriz de transição terá os seguintes estados: {Cruzeiro, Minas}**. Bem simples de entender:

- O estado “Cruzeiro” significa que o Cruzeiro vence o set;
- O estado “Minas” significa que o Mina vence o set;

Tendo a equipe do Cruzeiro como referência no primeiro elemento da multiplicação, a transição desses novos estados será calculada da seguinte forma:

- Cruzeiro -> Cruzeiro = Vitória -> Vitória * Derrota -> Derrota
- Minas -> Minas = Derrota -> Derrota * Vitória -> Vitória
- Cruzeiro -> Minas = Vitória -> Derrota * Derrota -> Vitória

- Minas -> Cruzeiro = Derrota -> Vitória * Vitória -> Derrota

Para ter certeza da clareza, vamos tomar o primeiro bullet/tópico acima com a transição “Cruzeiro -> Cruzeiro” como exemplo, ou seja: a probabilidade de transição do Cruzeiro ganhar um novo set dado que ganhou o anterior será calculado pela multiplicação da matriz de transição do Cruzeiro Vitória|Vitória (Vencer o próximo set dado que venceu o anterior) multiplicado pela transição Derrota|Derrota da matriz de transição da equipe do Minas Tênis Clube.

E, como dito, faremos a normalização para que as linhas voltem a somar 1 logo em seguida.

Vamos aos códigos:

```
# Criando a nossa matriz de transição zerada
matriz_transicao <- data.frame(Cruzeiro=c(0,0), Minas=c(0,0),
row.names=c('Cruzeiro', 'Minas'))

# Calculando os valores
matriz_transicao['Cruzeiro', 'Cruzeiro'] <-
  cruzeiro_sets['Vitória', 'Vitória'] * minas_sets['Derrota', 'Derrota']
matriz_transicao['Minas', 'Minas'] <-
  cruzeiro_sets['Derrota', 'Derrota'] * minas_sets['Vitória', 'Vitória']
matriz_transicao['Cruzeiro', 'Minas'] <-
  cruzeiro_sets['Vitória', 'Derrota'] * minas_sets['Derrota', 'Vitória']
matriz_transicao['Minas', 'Cruzeiro'] <-
  cruzeiro_sets['Derrota', 'Vitória'] * minas_sets['Vitória', 'Derrota']

# Normalizando os dados
matriz_transicao <- matriz_transicao / rowSums(matriz_transicao)
matriz_transicao

##           Cruzeiro      Minas
## Cruzeiro 0.5000000 0.5000000
## Minas    0.7843137 0.2156863
```

E aplicaremos a mesma lógica para criar a nossa distribuição inicial:

```
# Criando a nossa distribuição inicial zerada
dist_inicial <- c(Cruzeiro=0, Minas=0)

# Fazendo os cálculos
dist_inicial['Cruzeiro'] <-
  cruzeiro_primeiro_set[1, 'Vitórias'] * minas_primeiro_set[1, 'Derrotas']
dist_inicial['Minas'] <-
  cruzeiro_primeiro_set[1, 'Derrotas'] * minas_primeiro_set[1, 'Vitórias']

# Normalizando os dados
dist_inicial <- dist_inicial / sum(dist_inicial)
dist_inicial
```

```
## Cruzeiro    Minas
## 0.7941176 0.2058824
```

Vamos interpretar os dados acima para a partida da grande final:

- O Cruzeiro tem aprox. 80% de chances de vencer o primeiro set, enquanto o Minas possui aprox. 20%;
- Ao vencer um set, o Cruzeiro tem 50% de chances de vencer o próximo set;
- Ao vencer um set, o Cruzeiro tem 50% de perder o próximo set;
- Ao vencer um set, o Minas tem aprox. 21% de chances de vencer o próximo set;
- Ao vencer um set, o Minas tem aprox. 78% de perder o próximo set;

Agora, sim, podemos fazer a simulação através da cadeia de Markov e calcular a probabilidade de cada uma das equipes saírem vencedoras:

```
# Instanciando o objeto markovchain com a matriz de transição
mc <- new("markovchain", states = c("Cruzeiro", "Minas"),
transitionMatrix = as.matrix(matriz_transicao))

# Iniciando a simulação
sims <- 100000

# Criar o data.frame com zeros
resultado <- data.frame(matrix(0, nrow = 2, ncol = 6))

# Atribuir nomes às linhas e colunas
rownames(resultado) <- c("Cruzeiro", "Minas")
colnames(resultado) <- c("1", "2", "3", "4", "5", "Vitórias")

for(sim_n in 1:sims){

  # Vencedor do primeiro set
  vencedor_primeiro_set <- sample(names(dist_inicial), size = 1, prob =
dist_inicial)

  # Vencedor dos sets 2 a 4
  simulacao <- rmarkovchain(n = 4, object = mc)

  # Resultado do jogo
  simulacao <- append(vencedor_primeiro_set, simulacao)

  # Contagem
  set_n <- 1
  sets_vencidos <- c('Cruzeiro'=0, 'Minas'=0)

  for(resultado_set in simulacao){
```

```

# Adicionando mais uma vitória à equipe que ganhou o set
resultado[resultado_set, set_n] <- resultado[resultado_set,
as.character(set_n)] + 1

# Atualizando contadores
sets_vencidos[resultado_set] <- sets_vencidos[resultado_set] + 1

# A partida acaba quando alguém vencer 3 sets
if(max(sets_vencidos) == 3){
  #cat('Simulação', sim_n, '- Resultado', 'Cruzeiro',
sets_vencidos[1], 'X', sets_vencidos[2], 'Minas', '| Sets:', simulacao,
'\n')
  vencedor <- names(sets_vencidos)[which.max(sets_vencidos)]
  resultado[vencedor, 'Vitórias'] <- resultado[vencedor, 'Vitórias']
+ 1
  break
}

# Atualizando o set
set_n <- set_n + 1
}
}

```

Depois de 100.000 simulações chegamos aos seguintes resultados:

```

resultado_final <- apply(resultado, 2, function(col) col / sum(col))
resultado_final

##           1           2           3           4           5 Vitórias
## Cruzeiro 0.79456 0.64274 0.59985 0.6502626 0.6737329 0.82111
## Minas    0.20544 0.35726 0.40015 0.3497374 0.3262671 0.17889

```

Conclusões

E chegamos às seguintes conclusões:

- O Cruzeiro chegou a essa final com probabilidades aproximadas de 82% de se sagrar campeão da Superliga.
- Enquanto o Minas tinha apenas aprox. 18% de chances.
- Esse resultado é particularmente interessante, pois se aproximou bastante das estimativas feitas pelas casas de apostas. Pela Bet365, um dos principais sites de apostas do mundo, o Cruzeiro contava com odds iniciais de 1.22 contra 4.00 da equipe minastenistas. Convertendo em probabilidades aproximadas, teríamos probabilidades de 76,62% e 23,37% respectivamente.

- Pela lei dos grandes números, a probabilidade de Minas e Cruzeiro vencerem o primeiro set se aproximam do nosso parâmetro da Distribuição Inicial.

Críticas e sugestões para trabalhos posteriores

- Ao coletar os dados, não fizemos uma discriminação quando a equipe jogava dentro ou fora de casa e isso pode afetar os resultados e probabilidades calculadas;
- Multiplicar as duas matrizes para chegar a uma matriz conjunta das duas equipes pode não ser a melhor forma de encontrar as probabilidades de transição;
- É importante ressaltar que o esporte sempre carrega consigo uma dose de imprevisibilidade, e que o resultado final depende de uma série de fatores, incluindo a performance individual de cada jogador, o clima emocional do momento, alterações e a capacidade de adaptação durante o jogo, fatores que não são apreendidos pelo modelo.

Anexo

Obtenção dos dados

Para obter as vitórias e derrotas do Sada Cruzeiro e do Minas Tênis Clube utilizamos o acesso à **BetsAPI**, (<https://www.betsapi.com>) foi gentilmente cedido pela empresa **Clube da Aposta** (<https://www.clubedaposta.com>). A Betsapi é uma fornecedora de dados para apostas esportivas e, através dela, foi possível obter o histórico das últimas 10 partidas das duas equipes.

Para obter os dados e salvá-los como uma cadeia de Markov, utilizamos o script na linguagem Python abaixo:

```
# Libraries
import requests
from access import betsapi_key, betsapi_url
import pandas as pd

# Useful functions
def safe_request(url):
    request_counter = 0
    while True:
        try:
            return requests.get(url)
        except (ConnectionError, TimeoutError,
requests.exceptions.ConnectionError, requests.exceptions.Timeout):
            request_counter += 1
            print(f'Error in request {request_counter} to {url}')
            if request_counter == 10:
                print(f'Error in request {request_counter} to {url}')
```

```

        return None

# Getting match info
event_id = '6569702' # Event ID for Sada Cruzeiro x Minas Tênis Clube
event_results =
safe_request(f'https://api.b365api.com/v1/event/view?token={betsapi_key}&
event_id={event_id}').json()['results'][0]
home_name = event_results['home']['name']
away_name = event_results['away']['name']

# Creating the performance dict for both teams
performance = {
    home_name: {
        'last_matches_ids': [], # List to be filled with the last matches
ids
        'first_set': pd.DataFrame({
            'wins': 0,
            'losses': 0,
        }, index = [0]),
        'transitions': pd.DataFrame({
            'wins': {
                'wins': 0,
                'losses': 0,
            },
            'losses': {
                'wins': 0,
                'losses': 0,
            },
        },
    ),
    },
    away_name: {
        'last_matches_ids': [], # List to be filled with the last matches
ids
        'first_set': pd.DataFrame({
            'wins': 0,
            'losses': 0,
        }, index = [0]),
        'transitions': pd.DataFrame({
            'wins': {
                'wins': 0,
                'losses': 0,
            },
            'losses': {
                'wins': 0,
                'losses': 0,
            },
        },
    ),
    },
}

```

```

# Getting the Last matches ids
event_history =
safe_request(f'https://api.b365api.com/v1/event/history?token={betsapi_key}&event_id={event_id}').json()

# Getting the Last matches ids
performance[home_name]['last_matches_ids'] = [match['id'] for match in
event_history['results']['home']]
performance[away_name]['last_matches_ids'] = [match['id'] for match in
event_history['results']['away']]

for team_name in performance.keys():

    for match_id in performance[team_name]['last_matches_ids']:

        # Status
        print('Getting information from match', match_id, end='\n')

        match_results =
safe_request(f'https://api.b365api.com/v1/event/view?token={betsapi_key}&
event_id={match_id}').json()[
    'results'][0]
        is_home = True if match_results['home']['name'] == team_name else
False

        # Getting the sets scores
        first_set_df = pd.DataFrame({'home': 0, 'away': 0}, index = [0])
        transitions_df = pd.DataFrame({
            'home': {
                'home': 0,
                'away': 0,
            },
            'away': {
                'home': 0,
                'away': 0,
            },
        })

    )

    set_scores = match_results['scores']
    for set_number, set_score in set_scores.items():

        set_number = int(set_number)
        home_score = int(set_score['home'])
        away_score = int(set_score['away'])
        winner = 'home' if home_score > away_score else 'away'

        if set_number == 1:

```

```

        first_set_df.loc[0,winner] += 1

    else:
        transitions_df.loc[last_set_winner, winner] += 1

    # Updating the winner
    last_set_winner = winner

# Now updating the info as wins and Losses
mapping_dict = {
    'home': 'wins' if is_home else 'losses',
    'away': 'losses' if is_home else 'wins',
}

# Summing up in the performance dict

# Converting in wins and Losses
first_set_df = first_set_df.rename(columns=mapping_dict)
transitions_df = transitions_df.rename(columns=mapping_dict)
transitions_df = transitions_df.rename(index=mapping_dict)

# Adding to the performance dict
performance[team_name]['first_set'] =
performance[team_name]['first_set'].add(first_set_df, fill_value=0)
performance[team_name]['transitions'] =
performance[team_name]['transitions'].add(transitions_df, fill_value=0)

# Exporting info to csv
for team_name in performance.keys():
    performance[team_name]['first_set'].to_csv(f'C:/Users/DELL/Meu Drive
/Estatística/5º Período/Modelagem de Dados Discretos/Trabalho Final -
Voleibol/{team_name}_first_set.csv')
    performance[team_name]['transitions'].to_csv(f'C:/Users/DELL/Meu
Drive /Estatística/5º Período/Modelagem de Dados Discretos/Trabalho Final
- Voleibol/{team_name}_transitions.csv')

```